

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6132772>

ЁҚИЛҒИ ПУРКАШ ТИЗИМИ

Хайитов Абдулла Нурматович

Урганч Давлат Университети, ўқитувчи

Нурматов Нурмухаммад Абдулла ўгли

Урганч метан газ траде МЧЖ синовчи мухандис.

Аннотация: *Мақолада Ички ёнув двигателларининг таъминлаш тизимида ёнилғи аралашмасини тайёрлаш сифати двигателларнинг қувватига, буровчи моментига ва ёниб бўлган чиқинди газларнинг таркибига таъсир кўрсатади. Транспорт воситаларини атроф-муҳитга таъсири ва уни олдини олиш учун тадбирлар, автомобил конструкцияларини ривожланиш йўналишларининг ва уларни такомиллаштириш тўғрисида маълумотлар келтирилган.*

Таянч сўзлар: *автомобил, заҳарли моддалар, ис гази, чиқинди газлар, пуркаш, ҳарорат, чанг, чиқинди, двигател, тизим, инжектор.*

Автомобиль — атмосферага чиқарилаётган заҳарли моддаларнинг асосий манбаи саналади. Ўт олдирилган автомобиль ўзидан инсон саломатлиги учун зарарли бўлган углерод ва азот оксиди, олтингугурт сингари заҳарли моддалар чиқаради. Шу боис автомобиль ёнилғисини тежаш орқали атроф-муҳит мўсаффолигини сақлашга ҳисса қўшиш мумкин. Бунинг учун автомобиль ҳайдовчилари ўз машиналаридан воз кечиши, фақат жамоат транспорти ёки велосипеддан фойдаланиши шарт эмас. Автомобилда ҳаракатланиш чоғида иложи борича камроқ ёнилғи сарфланса бўлгани. Автомобилда соатига 60-90 километр тезликда ҳаракатланиш меъёрий ҳолат саналади. Бундай суръатда ҳаракатланиш орқали ёнилғини 20 фоизга тежаш мумкин. Шунингдек, бирор жойда, масалан, ёнилғи қуйиш шохобчаларида узоқ муддат навбат кутиб қолган пайтда автомобиль моторини ўчириб қўйиш, ҳам ёнилғини иқтисод қилиш, ҳам ён-атрофнинг тутун билан ортиқча зарарланишидан ҳимоялаш имконини беради [1,2]. Автомобил атроф-муҳитни чиқинди газлар билан ифлослантирувчи манбадир (ис гази, азот оксидлари, шовқин ва ҳ.к.). Бу эса автомобилнинг экологик хавфсизлигини узлуксиз таъминлашни тақозо қилади. Шунинг ҳам айтиш керакки, ҳозирги замон электроникаси автомобилни бошқаришнинг автоматлаштириш ғояси, унинг ёнилғи тежамкорлигини, динамикасини (двигател ва трансмиссияни бошқариш) фаол хавфсизлигини (тормоз

тизимини бошқариш), қулайлигини (осмаларни бошқариш ва ҳ.к.) яхшилашга қаратилган. Ўзбекистон минтақавий ҳудудларида эксплуатация қилинадиган автомобиллар ҳавонинг юқори ҳарорати ва чангдорлигида ишлайди. Марказий Осиё иқлими кескин континентал бўлиб, ёз – давомли ва жуда иссиқ, қиш эса – қисқа ва совуқдир. [3,4]: Автомобил ёнилғи бакларидаги бензин ҳавонинг юқори чангдорлигида ифлосланиш даражаси кескин ортади, бунда асосан ифлослантирувчилар йўллардаги чангдан иборат бўлиб, улар абразив хусусиятга эга. Марказий Осиё атмосферасининг ҳаводаги чангдорлиги 3,5 г/м³ гача боради, бўрон ва қаттиқ шамоллар вақтида эса 17 г/м³ гача ортиши мумкин, бу эса ўз навбатида ўн ва ундан ортиқ марта мўътадил иқлим минтақа ҳавосининг чангдорлигидан (0,0003...1,4 г/м³) юқори. Буни тасаввур этишимиз учун, ҳавонинг чангдорлиги 0,8...1,2 г/м³ бўлганда кўра олиш имкониятимиз буткул йўқотилади. Ёнилғи билан бирга двигателга тушадиган ифлослантирувчи аралашмалар, унинг таъминот тизими ишлашини пасайтиради, натижада тизим элементларининг ишдан чиқишлари ва интенсив ейилишлари кузатилади. Атроф муҳитнинг юқори ҳарорати таъсирида бензинли двигателлар таъминот тизимида ишдан чиқишларнинг тавсифий турлари бўлиб, буғ пробкаларини пайдо бўлиши, двигател деталларининг иссиқликда зўриқиши кучайиши, ёнилғи-мойлаш материалларини хусусиятларини ўзгаришидан иборат бўлади.

Карбюраторли ёнилғи таъминлаш тизими бир вақтнинг ўзида қувватни, моментни оширган ҳолда ёнилғи тежамкорлигини ошириш ва чиқинди газларни зарарсизлиги бойича қўйиладиган талабга жавоб бера олмайди.

Карбюраторли двигателларнинг таъминлаш тизимининг асосий камчилиги қўйидагидан иборат:

- Цилиндрлар сонини карбюратордан ҳар хил масофада жойлашган.
- Ёнилғи аралашмаси карбюраторда тайёрланади ва цилиндрларга тайёр аралашма узатилади.
- Бу камчиликлар натижасида цилиндрларга ҳар хил таркибдаги ёнилғи аралашмаси етиб боради ва ёнилғи сарфи ошади.

Бу камчиликларни йўқотиш учун ёнилғи аралашмасини ҳар бир цилиндр олдида тайёрлаш керак бўлади.

Замонавий автомобил двигателларида ҳар бир цилиндрнинг киритиш клапанлари яқинида ёнилғи аралашмасини тайёрлайдиган электрон ёнилғи пуркаш тизими қўлланилади.

Электрон ёнилғи пуркаш тизими қўйидаги афзалликларга эга:

- ❖ тезкор, сабаби рақамли микропроцессор бошқаради;

- ❖ ёнилғи аралашмасы аниқ таркибга ега;
- ❖ ёнилғи аралашмасини таркибини ўзоқ муддат бир хил ўшлаб туриш мумкин;
- ❖ юқори ёнилғи тежамкорлигини таъминлайди;
- ❖ чиқинди газларни зарарли таъсирини камайтиради.

1-расм инжектор.

Замонавий автомобил двигателларининг таъминлаш тизимида К-Д.жетроник, КЕ-Джетроник, Л-Джетроник ёнилғи пуркаш тизимлари қўлланилади.

Вазифаси. Ёнилғи аралашмасини керакли таркибда ҳар бир цилиндрларнинг киритиш клапанлари яқинида иш режимига мос равишда тайёрлаб бериш.

Двигателлар инжекторли таъминот тизими элементларининг асосий афзаллик ва камчиликлари аниқланди, шунингдек, уларнинг ривожлантириш ва замонавий двигателларда қўллаш имкониятлари кўрсатилди. Двигателларнинг техник ҳолати, асосан, йўл иқлим шароитига ва ёнилғи мойлаш материаллари сифатига боғлиқ. Бензинни пуркаб берувчи тизим жадаллик билан анъанавий карбюраторли тизимларни сиқиб чиқармоқда. Бензинни пуркаб берувчи тизимнинг карбюраторли тизимга nisbatan афзалликлари қуйидагилардан иборат [5,6]: - ёнилғи ва ҳавони ажратилган ҳолда меъёрлаш, берилаётган ҳавога мос равишда ёнилғини турлича берилиши; - меъёрлашнинг асосий дастурини кўплаб омиллар бўйича коррекциялаш (юкланишлар ва тезликлар режимига, ҳаво ва совитиш суюқлигининг ҳароратига, атмосфера босимига ва бошқаларга қараб); - ишлатилган газларни λ - зондли тизимларда нейтраллаш учун аралашмани талаб этилгандек аниқ мослаш; - двигателнинг тежамкорлиги, қуввати фоиз кўрсаткичларини 5-15 фоизга яхшилаш, ташхислаш, ўзига-ўзи ташхис қўйиш; Пуркаб берувчи тизим карбюраторли тизимга nisbatan қимматлиги, тузилиши ва фойдаланиш жараёнида хизмат кўрсатишнинг

мураккаблиги бу тизимнинг камчилигидир. Замонавий автомобиллар маълумотни ўқийдиган, двигател ва бошқа тизимларнинг ишлашини оптималлаштирадиган ва оптималлаштирадиган кўплаб турли хил сенсорлар билан жиҳозланган.

2- расм. Инжекторли двигатель.

Бу сизга автомобилнинг ишлаши ва ҳаракати учун ёқилғи ва энергиянинг мақбул миқдоридан фойдаланиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Нормирзаев, Ж.Маннонов, Д.Шодмонов Автомобилни самарали эксплуатация қилиш омиллари. “Таълимда замонавий ахборот-коммуникацион технологиялари: муаммо ва учимлар” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. НамМҚИ, 24-25 май, 2018 йил, Наманган шаҳри. 186-188 бет.

2. Нормирзаев А., Нуриддинов А., Валиева Г. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду и методы их снижение. Точная наука. Россия. 2017, Выпуск № 10, 6-10 стр.

3.Х. Маматов, Автомобиллар, II- кism. Тошкент «Узбекистон».1998. 215-224 бетлар.

4.Н.Вишняков и др. Автомобил. Осново` конструкции. Москва. Машиностроенийе. 1986.187-204 бетлар.

5.ДАЕWOO НEXIA. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. «Туркистон», 2000 й. 29-55 бетлар.

6.Е.В.Михайловский и др. Устройство автомобил. Москва. «Машиностроенийе», 1987. 246-256 бетлар.